

РОЛЬ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ КЫРГЫЗСТАНА

Абдулахамидова Барно Нурмахамедовна

Кан. пед. наук, доцент кафедры «Педагогика и психология», Ошского государственного педагогического университета, г.Ош, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10657840>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль женщин в развитии общества. В статье анализируются, что в современном Кыргызстане женщины играют все более значимую роль в политической сфере. Они занимают высокие должности в правительстве, парламенте и других политических институтах. В последние годы были предприняты шаги для повышения представительства женщин в политике и обеспечения их равных возможностей.

Ключевые слова: женщины, образование, гендер, политика, парламент.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qirg'izistonda ayollarning jamiyat taraqqiyotidagi rolini ko'rib chiqadi. Maqolada zamonaviy Qirg'izistonda ayollarning siyosiy sohada o'rni tobora ortib borayotgani tahlil qilinadi. Ular hukumat, parlament va boshqa siyosiy institutlarda yuqori lavozimlarni egallaydi. So'nggi yillarda xotin-qizlarning siyosatdagi faolligini oshirish, ularning teng imkoniyatlarini ta'minlash choralari ko'rildi.

Kalit so'zlar: ayollar, ta'lim, gender, siyosat, parlament.

Abstract. This article examines the role of women in the development of society in Kyrgyzstan. The article analyzes that in modern Kyrgyzstan women are playing an increasingly significant role in the political sphere. They occupy high positions in government, parliament and other political institutions. In recent years, steps have been taken to increase women's representation in politics and ensure their equal opportunities.

Keywords: women, education, gender, politics, parliament.

Роль женщин в подавляющем большинстве государств заметно изменилась по сравнению со многими другими предшествующими столетиями. Именно в XX веке в большинстве стран мира женщины впервые обрели право голоса, стали полноправными участницами политических процессов. Женщины получили право не только участвовать в голосовании - но и быть избранными. На сегодняшний день женщины представлены в парламентах и правительствах всех континентов. Теперь женщина - законодатель, руководитель вооруженных сил государства уже не вызывает удивления у сограждан и мировой общественности, и это важный знак перемен. XX век знаменателен выходом на историческую арену феномена, обозначаемого как «женская революция». Женский фактор, настойчиво врываясь в современную картину мира, требует переосмысления сложившихся оснований цивилизации, выдвигая принципиально новые актуальные проблемы определения места женщины в современном обществе, без решения которых невозможны дальнейший прогресс и устойчивое развитие человечества. Нельзя не вспомнить и о всемирных конференциях по положению женщин, об объявлении 1975 г. XX век стал веком возрождения социальной активности женщин, повышения роли семьи. Ныне в семье на первый план выходит долг взаимной моральной и материальной поддержки между ее членами, создание условий для удовлетворения не только бытовых, материальных, но и духовных запросов. В XX веке женщины смогли воспользоваться достижениями современной медицины, что также в корне изменило их жизнь. Особое внимание стало уделяться репродуктивному здоровью. Наконец, такой феномен как «женское движение»,

заявил о своем усиливающемся авторитете на национальном в т.ч. и в Кыргызстане и международном уровнях, стал фактором политики, борьбы за мир и охрану окружающей среды, движения за социальную стабильность. [1]

В условиях традиционного кыргызского кочевого общества роль женщины была ограничена кругом традиционных культурно-бытовых ролей, определяемых ее физиологическими возможностями, этническими традициями, обрядами и требованиями религиозных канонов. В период советской истории произошли революционные по сути изменения в «женском вопросе». Закрепленные «де-юре» права женщины способствовали выходу ее за рамки исполнения традиционных бытовых функций и большей социализации. Большую роль в реализации гендерной политики играют общественные организации. Современное женское движение в КР определяется как индивидуально-инициативное и все еще является, по большей части, маргинальным явлением в политической жизни общества, что обуславливает минимальное влияние женщин на государственную политику. Для более успешной реализации гендерной политики требуется тесное взаимодействие государства и гражданского общества. Главная задача политики усиления феминизации - поворот в сознании людей, в их мировосприятии и миропонимании, гуманизация общественного отношения к женщине матери, труженице, жене.

Современное положение женщины и гендерные отношения в кыргызстанском обществе огромное влияние оказывают исторические факторы. Дифференциация в семейном и общественно-производственном статусе мужчин и женщин уходит корнями в глубокую древность, когда в силу исторических и социально-экономических условий формировались специфические особенности положения женщин, особенно в семье. Это было связано с такими функциями, как рождение ребенка, его кормление, уход за детьми и стариками, приготовление пищи, сохранение огня, возделывание земледельческих культур. Если на заре зарождения семейной общины женщина играла главенствующую роль, то постепенно с углублением разделения общественного труда эта роль переходила к мужчине. Советский период в жизни народа Кыргызстана является историческим, оказавшим огромное влияние на все стороны жизни, в том числе и на гендерное устройство. Были достигнуты несомненные успехи в освобождении и раскрепощении женщины. В настоящее время впервые в истории Кыргызстана формируются условия для становления и развития самостоятельного женского политического движения. Самостоятельного не только по форме, но и по целям, задачам и методам деятельности. [2,3]

Одним из ключевых аспектов повышения роли женщин и улучшения их положения является образование. К концу XX в. в стране обеспечено право на образование всем, независимо от пола, вероисповедания, политических убеждений, национальной, расовой и языковой принадлежности. Рост образования женщин отразился на их привлечении в науку, аспирантуру и докторантуру. Эта традиция была создана еще в советское время, когда форсировалось вовлечение женщин в сферу научной деятельности. Научно-технический потенциал сегодняшнего Кыргызстана был создан за годы советской власти. Глубоко был прав великий немецкий философ И. Кант, когда писал, что каждая эпоха имеет свой неповторимый облик. Значимость её, однако, определяется интеллектуальным уровнем женщин, ибо женщина есть мерило и основа существования любой формы цивилизации. В Кыргызстане была создана сеть научных учреждений, женщины вносили и вносят большую лепту в развитие науки и техники. В настоящее время, когда разработана новая экономическая политика Кыргызстана, ученые республики, Академии наук при

участии Жогорку Кенеша, правительства, министерств и ведомств, органов государственной власти и местного самоуправления разрабатывают «Инновационные проекты по реализации Стратегии развития страны». Впервые в истории стран СНГ в Кыргызстане. [4]

В Кыргызстане проведена определенная работа и достигнуты значительные результаты в сфере решения гендерных проблем. Приняты три государственные программы по улучшению положения женщин и достижению тендерного равенства: «Аялзат» (1996-2000гг. Одним из главных достижений в процессе продвижения специальных мер стало также включение в новый Кодекс о выборах механизма квотирования кандидатов в депутаты, выдвигаемых по партийным спискам. В результате, на выборах доля женщин в Жогорку Кенеше выросла от нуля до 30%. Как видим, наше общество достигло определенного прогресса в развитии потенциала женщин, однако женщины по-прежнему живут в мире, отличающемся неравенством. Существенное различие в уровне человеческого развития между полами указывает на то, что обществу ещё предстоит разрешить множество проблем на путях реализации гендерной политики. Подводя итоги можно сказать, что анализ позволили нам оценить неоднозначное положение женщины в обществе, сложный характер решения «женского вопроса» и развития женского движения и сделать вывод о том, что изменение места и роли женщины в кыргызском обществе происходило и происходит в тесной взаимосвязи с кардинальными изменениями в социально-экономической, политической и культурной жизни Кыргызстана. [5,6]

По нашему убеждению, в настоящее время, с одной стороны, актуализируется возрождение национальных, духовных, культурных традиций кыргызского народа, а с другой - происходит либерализация и адаптация общемировых, глобальных тенденций решения «женского вопроса», гендерного равенства. В современном Кыргызстане женщины играют все более значимую роль в политической сфере. Они занимают высокие должности в правительстве, парламенте и других политических институтах. В последние годы были предприняты шаги для повышения представительства женщин в политике и обеспечения их равных возможностей. Женщины в Кыргызстане достигли значительных успехов и достижений в политике. Они занимают высокие должности и играют важную роль в принятии решений на различных уровнях. В 2010 году Роза Отунбаева стала первой женщиной-президентом Кыргызстана. Ее избрание было историческим моментом и подтверждением того, что женщины могут занимать высокие политические должности и успешно управлять страной. Женщины из Кыргызстана также активно участвуют в международных отношениях. Они занимают посты в посольствах и консульствах, представляют страну на международных конференциях и форумах. Их участие способствует укреплению репутации Кыргызстана на международной арене. В целом, успехи и достижения женщин в политике Кыргызстана свидетельствуют о прогрессе в достижении гендерного равенства и признании важной роли женщин в политической сфере. Однако, необходимо продолжать работу по созданию равных возможностей и поддержке женщин в политике, чтобы обеспечить их полное участие и представительство в принятии решений.

REFERENCES

1. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. Фрунзе, 1990.
2. Бегматова С. Счастье киргизских женщин. Фрунзе, 1965.
3. Бекмухамедова Н.Х. Эволюция женских образов эпоса «Манас». -Бишкек, 1997.
4. Бектурганова К.А. Дочери земли киргизской. Фрунзе, 1983; Бишкек, 2003; Бишкек, 2007.
5. Набиев Р.Н. Из истории Кокандского ханства. Ташкент, 1973.
6. Ромм А. Очерк истории изобразительного искусства Киргизской ССР. -М.-Л., 1941.